

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14524327>

IMOM DORIMIY SHAXSIYATI

**Mo‘minov Xikmatillo Chari o‘g‘li
Norov Kamoliddin Bayramali o‘g‘li**

Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti
Tarix yo‘nalishi 303-guruh talabalari

Annotatsiya: Mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarimiz tiklanishi yo‘lida salmoqli ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Shu jumladan Islom olamida mashhur bo‘lgan olim-u fuzalo ajdodlarimiz ilmiy merosini o‘rganish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarni e‘tirof etsa arziydi. Ammo hali o‘rganmagan yoki kam o‘rganilgan salohiyatli ajdodlarimiz borki, ularni e‘tibordan chetda qoldirish adolatli bo‘lmaydi. Buyuk muhaddis Imom Dorimiy hazratlari xuddi Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi Islom olamida mashhur va olti ishonchli kitob(sihohi sitta) mualliflaridan biridir. ¹

Kalit so‘zlar: Mavlo, "Samariya", Doram, huffoz, Ahmad ibn Hanbal, "Shamoili Buxoriy", siqa, Ispaniy qishlog‘i.

Ismi va nasablari. Imom Dorimiy to‘liq ismi Abdulloh ibn Abdurahmon ibn Fazl ibn Bahrom ibn Abdussomad Abu Muhammad Tamimiy Samarqandiy Dorimiy. Muhaddisning bobosi Banu Tamim qabilasi mavlosi² hamda Payg‘ambar (s.a.v.)ning kotiblaridan biri bo‘lgan Dorim ibn Molik ibn Hanzala ibn Zayd Manot ibn Tamimga

¹ <https://iiau.uz/oz/news/3528>

² Mavlo — (ko‘plikda - mavoliy) - 1) rahnamo, homiy, janob (Qur'onda Alloh haqida: 3:150/143; 8:40/41 va b., odatda mavlono - "bizning janob", "xo‘jamiz" shaklida); 2) homiylikdagi shaxs, ko‘pincha ozod etilgandan so‘ng xo‘jasi yoki uning merosxo‘rlariga ma‘lum darajada qaramlik rishtalarini saqlab qolgan qul; uning zimmasiga sobiq xo‘jalariga yordamlashish yoki ularni himoya qilishdek ma‘naviy majburiyat yuklatilgan, u uylanmoqchi bo‘lsa, ularning roziligini olishi lozim bo‘lgan, bevosita merosxo‘rlari bo‘lmagan taqdirda uning mol-mulki xo‘jayinga o‘tgan.

Manba: Islom ensiklopediyasi

bogʻlangan holda allomaga “Dorimiy” nisbasi qoʻllangan. Shuningdek, vatandoshimiz Abu Tohirxoʻjaning "Samariya" asarida muhaddisni Samarqanddagi Doram qishlogʻiga nisbat berib, “Doramiy” nisbasi bilan ataganlar.

Tugʻilgan sanasi va joyi. Hijriy 181, milodiy 798-yilda tavallud topgan. Xuddi shu yili yirik muhaddis Abdulloh ibn Muborak Marvaziy vafot etgan. Manbalarda shu tarixiy voqea sabab Imom Dorimiyga «Abdulloh» deb ism qoʻyilgani qayd etiladi. Shuningdek Dorimiy tugʻilgan joy haqida "Samariya" asarida quyidagi ma'lumotlar keladi: "...U hadis aytuvchilardan. Shavdor tumaniga qarashli Ispaniy qishlogʻidadir. U Samarqand muzofotidan boʻlgan, qadimda Doram deb ataladigan qishloqdan boʻlgani uchun Doramiy deb dong chiqargan.... Doramiyning tarjimai holi belgilik emas..."¹

Bu ma'lumotlar orqali biz Dorimiyni Samarqandning aynan qaysi qishloqda tugʻilganiga qadar aniq ma'lumot va koʻp manbalarda oʻz aksini topgan "hadis aytuvchilardan" ekanini bilib olamiz. U zotning bobolari asli arab boʻlib, fath sababli Xurosonga koʻchib kelgan va shu yerni vatan qilib qolganlar.²

Dorimiy yoshligi va fazilatlari. Yoshligidan ilmga ishtiyoqmand boʻlgan Abdulloh ibn Abdurahmon ad-Dorimiy ilm olish uchun oʻz davrining mashhur ulamolari bilan uchrashib, ulardan hadis va fiqh ilmini oʻrgandi. U asosan Xuroson, Hijoz, Iroq, va Shom oʻlkalarida mashhur muhaddis va faqihlardan saboq olgan. Oʻrta asrlarda yaratilgan bir qancha asarlarda Dorimiy shaxsiyatiga, uning fazilatlari haqida ayniqsa yoshlik yillari haqida muhim va qiziqarli ma'lumotlarga duch kelasiz.

Muhammad ibn Ibrohim ibn Mansur Sheroziy aytadilar: “Imom Dorimiy aqlida, fahmda, fazlda, dinda yetuk edilar. U zotning yodlash vohalari, halimliklari, bosiqliklari, tirishqoqliklari, dunyoda zohidliklari, ibodatlari zarbulmasal qilingandir.

Zohirul Xatib Samarqandiy aytadilar: “Men Ahmad ibn Hanbal³ning huzurlarida boʻlganimda u kishiga Imom Dorimiyni zikr qilindi. Shunda u zot: “Imom Dorimiy

¹ Abu Tohirxoʻja, Samariya (nashrga tayyorlovchilar B. Ahmedov, A. Juvonmardiyev). Toshkent-1991.

² <https://oliymahad.uz/36774>

³ Ahmad ibn Hanbal (780-855) - ilohiyotchi olim, sunniylikdagi hanbaliylik mazhabining asoschisi va imomi.

sayyidlardan edilar. Kufr keltir, deyilganda ham, dunyo va boyliklar taklif qilinganda ham qabul qilmaganlar”, – deb aytadilar.

Shurayh ibn Yunus Bog’dodiydan: “Ey ahli Xuroson, agar oralaringizda Abdulloh ibn Abdurrahmon Dorimiy bo’lsalar sizlarga qanday ham yaxshi, deganlarini eshitdim”.

Muhammad ibn Abdulloh ibn Mubarrad Mahramiy aytadilar: “Ey ahli Xuroson, modomiki, oralaringizda Abdulloh Dorimiy bor ekanlar, boshqa kishi bilan mashg’ul bo’lmanglar”.

Bandor aytadilar: “Dunyo huffoz¹lari to’rttadir: Muhammad ibn Ismoil Buxoriy, Muslim ibn Xajjoj Nisoburiy, Abdulloh ibn Abdurrahmon Dorimiy va Abu Zar’ata ar-Roziy.

U ilm talabida islom olamining barcha yirik ilmiy markazlarini aylanib chiqqan. Jumladan, Bag‘dod, Shom, Hijoz va Misrdagi ulamolardan hadis tinglagan.

Imom Buxoriyning shogirdi va kotibi Abu Ja’far Varroq Buxoriyning "Shamoili Buxoriy" asarida Ahmad ibn Hanbalning Imom Dorimiy haqidagi fikrlarini bilib olishingiz mumkin. Aksar hollarda imom Ahmad vatandoshimiz haqida o‘zining iliq fikrlarini bildirib o‘tgan.

Is’hoq ibn Dovud Samarqandiy bunday degan: “Shoshlik bir do‘stim kelib: “Ahmad ibn Hanbalning oldiga bordim va unga Ibn Munzirni tavsiflab, maqtay boshladim. Shunda Ahmad ibn Hanbal: “Uni tanimayman. Darhaqiqat, oldimizda birodarimizning gapi cho‘zilib ketdi. Sen Abdulloh ibn Abdurahmonni tanimasang, nima qilib yuribsan? O‘sha kishining etagini mahkam tutgin”, dedi. So‘ng bu gapini uch marta takrorladi”. Bu Ahmad ibn Hanbalning Imom Dorimiyga hurmati qanchalar katta bo‘lganini bildiradi. Imom Dorimiy siqa (ishonchli) sanagan roviylarni Imom Ahmad ham siqa (ishonchli) hisoblagan.

¹ Huffoz (arabcha: حافظ, hofizning ko‘pligi) — Qur’onni yod olgan va uni mukammal ravishda tilovat qila oladigan kishilarning sharaflari Islom ilmida "hofiz" atamasi Qur’onni yod olganlar bilan bir qatorda ulkan miqdordagi hadislarni yodlagan olimlarga ham nisbatan qo‘llaniladi. Imom Dorimiy va Imom Buxoriy kabi vatandoshlarimizning bu unvon bilan atalishi uning hadis ilmida chuqur bilimga ega ekanligidan dalolat beradi.

Shuningdek bu risolada Imom Buxoriy bilan birga Imom Dorimiy haqida ham ba'zi qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Unda Imom Buxoriy va Imom Dorimiy o'rtasidagi do'stona munosabatlari, ularning bir-biriga hurmat-ehtiromi va birgalikdagi ilmiy faoliyati haqida muayyan tasavvurga ega bo'lamiz. Dorimiy Imom Buxoriydan yoshi katta va ustoz maqomida bo'lsalar-da al-Buxoriyni o'zidan ustun deb hisoblagan. Bu o'sha davr insonlariga xos tavoze' kabi go'zal odob-axloqdan bir misol. Imom Dorimiy ham Imom Buxoriyni qattiq hurmat qilgan. Uning ilmi va ziyrakligini alohida e'tirof etib, ko'p maqtagan. Shu bilan birga, Imom Dorimiy o'zi yozgan hadislarini Imom Buxoriyga tekshirtirib olgan.

Imom Dorimiy Samarqandda hadis ilmining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va hadislarini orasiga yolg'on ma'lumotlar kirib qolishidan himoya qilgan.

Yuqorida Imom Dorimiyning qanchalik buyuk shaxs bo'lganini uning zamondoshlari yozgan asarlardan iqtiboslar keltirish orqali isbotlashga harakat qildim.

Dorimiy ilmiy merosi, hadis ilmiga doir "Musnadi Dorimiy" asari haqida fikr bildirmaklikka o'zimni munosib va loyiq shaxs va fahm egasi deb hisoblamayman. Avval boshida biz bu insonlarni tanib olishimiz, siyratini o'zimizga kerak bo'lgan qismigacha o'rganib, hayotimizga tadbiq etishimiz kerak.

Imom Dorimiy vafoti va maqbarasi. Imom Dorimiyning vafot etgan sanasi, dafn etilgan mavzesi haqida turli xil fikrlar mavjud. Biroq aksariyat ishonchli manbalarda, jumladan, Xatib Bag'dodiy, Abu Hafs Nasafiy, Shamsuddin Zahabiy kabi olimlarning ta'kidlashlaricha, Imom Dorimiy vafot etgan sana milodiy hisobda 869-yilning 18-noyabriga to'g'ri keladi. Ayrim turk va arab tadqiqotchilarining kitob-larida alloma dafn etilgan joy sifatida Xurosonning Marv shahri ko'rsatiladi. Biroq Shamsuddin Zahabiy "Tarix al-islom" asarida olimning ukasi Ibrohim ibn Abdurahmon Dorimiyning (vaf. 880) Samarqandda vafot etgani hamda akasining yoniga dafn qilingani haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, Najmiddin Umar Nasafiy Imom Dorimiy Chokardiza qabristoniga dafn qilingan, unga Samarqand amiri Ahmad ibn Yahyo ibn Asad janoza o'qigan, deb aytsa, "Samariya"da Imom Dorimiyning qabri Shavdor tumanidagi Ispaniy (hoz. Ispandiy) qishlog'ida, Samarqand shahri bilan

mozorning orasi 11 chaqirimcha yo‘l, deb keltiriladi. Muhaddis janozasini ehtirom yuzasidan Samarqand amirining shaxsan o‘zi o‘qigani hamda ukasi dafn etilgan joyi haqidagi ma’lumotlar olimning qabri Samarqand yaqinida ekaniga dalolat qiladi. 2000-yilda Samarqand viloyati, Toyloq tumani, Ispandiy qishlog‘ida Imom Dorimiy maqbarasi va Jome masjid ta’miralanib, obod qilindi.

Xulosa. Imom Dorimiy islom ilm-fanining rivojida beqiyos o‘rin tutgan, zamondoshlari tomonidan ulug‘langan buyuk muhaddisdir. U haqidagi asarlarda uning bilimdonligi, tafsir va hadis ilmidagi chuqur yondashuvi alohida ta’kidlanadi. Ushbu maqolada keltirilgan iqtiboslar Dorimiyning ilmiy yondashuvi, taqvosi va shaxsiy kamoloti haqida tasavvur beradi. Unga xos bo‘lgan kamtarlik va bilimga bo‘lgan cheksiz ishtiyoq bugungi avlod uchun ham o‘rnak bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shamoili Buxoriy. Abu Ja’far Muhammad ibn Abu Hotim Varroq Buxoriy. Tarjimon: A. Shonazarov “Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi” nashriyoti – 2023, B –14.
2. Samariya. Abu Tohirxo‘ja nashrga tayyorlovchilar B. Ahmedov, A. Juvonmardiyev. Toshkent-1991.
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Dorimiy>
4. <https://oliymahad.uz/36774>
5. <https://www.bukhari.uz/?p=34351&lang=oz>
6. <https://iiau.uz/oz/news/3528>
7. <https://gohadith.com/sunan-daarmi/imam-darimi-biography/>
8. <https://islamansiklopedisi.org.tr/darimi-abdullah-b-abdurrahman>